

CÉU ESPUMANTE:

Restrições como motor criativo na adaptação de um poema em filme animado

FOAMY SKY:

***Constraints* as a creative driver in the adaptation of a poem into an animated film**

Marcos Henrique Borges Gomes Pereira*
Dr. Luhan Dias Souza**

DOI: 10.5281/zenodo.20358696

Como citar este artigo:

PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes; SOUZA, Luhan Dias. Céu espumante: restrições como motor criativo na adaptação de um poema em filme animado. *Revista Quadros-Chave*, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 105 – 131, 2026.

Resumo

Este artigo analisa o processo de adaptação do poema Céu Espumante, de Miklós Radnóti, para um curta-metragem de animação, a partir de uma abordagem projetual do design gráfico. Estruturado como um estudo de caso qualitativo, investiga as etapas de desenvolvimento do projeto, leitura e interpretação, construção de um glossário adaptativo audiovisual, desenvolvimento visual e produção do vídeo, com foco na tradução intersemiótica entre linguagem verbal e audiovisual. O trabalho articula referenciais da linguística e da semiótica, especialmente as noções de metáfora como estrutura cognitiva e de tradução intersemiótica como recriação de sentidos, ao pensamento projetual, destacando o papel das restrições projetuais (*constraints*) como elementos que delimitam o campo de possibilidades e orientam decisões criativas. Como principal contribuição, identifica o glossário adaptativo audiovisual como dispositivo de mediação entre interpretação e materialização visual, capaz de sistematizar e transformar elementos simbólicos em parâmetros operacionais. Os resultados evidenciam que a adaptação de textos poéticos para o audiovisual depende de um equilíbrio entre abertura interpretativa e delimitação projetual, no qual as restrições atuam como motor criativo.

Palavras-chave: tradução intersemiótica; *design* gráfico; animação; restrições projetuais; glossário adaptativo.

* Formado em Design Gráfico pela Escola de Design da UEMG, e-mail: criativomh@gmail.com.

** Professor orientador. Professor do curso de Cinema de Animação da Escola de Belas Artes da UFMG, e-mail: luhan@ufmg.br.

Abstract

*This article analyzes the process of adapting the poem *Foaming Sky* by Miklós Radnóti into an animated short film, from a design-oriented perspective rooted in graphic design. Structured as a qualitative case study, it examines the project's development stages, reading and interpretation, construction of an adaptive audiovisual glossary, visual development, and video production, focusing on intersemiotic translation between verbal and audiovisual language. The study draws on linguistic and semiotic frameworks, particularly the notions of metaphor as a cognitive structure and intersemiotic translation as the re-creation of meaning, articulating them with design thinking. It highlights the role of design constraints as elements that delimit the space of possibilities and guide creative decisions. As its main contribution, the article identifies the adaptive audiovisual glossary as a mediating device between interpretation and visual materialization, capable of systematizing and transforming symbolic elements into operational parameters. The results indicate that adapting poetic texts into audiovisual form depends on a balance between interpretive openness and projectual delimitation, in which constraints function as a creative driver.*

Keywords: *intersemiotic translation; graphic design; animation; design constraints; adaptive glossary.*

1. INTRODUÇÃO

A adaptação de obras literárias para o audiovisual constitui um campo relevante de experimentação no *design*, especialmente no caso de textos poéticos. Diferentemente de narrativas lineares, a poesia opera por meio de condensações simbólicas, metáforas e ambiguidades que dificultam sua transposição para sistemas visuais e sonoros. Nesse contexto, a adaptação configura-se como um processo interpretativo que envolve a articulação entre diferentes regimes de linguagem.

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de produção de um curta-metragem de animação baseado no poema *Céu Espumante*, de Miklós Radnóti. A investigação estrutura-se como um estudo de caso, voltado à compreensão das etapas de desenvolvimento do projeto, de seus fundamentos teóricos e das estratégias adotadas na construção da narrativa audiovisual.

O trabalho situa-se no campo do *design* gráfico ao adotar um pensamento projetual característico da área. Ainda que o resultado se configure como uma obra audiovisual, seu processo mobiliza procedimentos como a definição de parâmetros, a

organização sistemática de elementos e a mediação entre linguagens. Nesse sentido, busca-se compreender como o *design* pode operar no audiovisual não apenas como recurso técnico, mas como estrutura de organização de decisões interpretativas e formais.

Dentre os aspectos analisados, destaca-se o papel das restrições projetuais (*constraints*) como princípio organizador do processo criativo. Entendidas como condições que orientam o espaço de possibilidades, as restrições atuam diretamente na construção das soluções visuais e narrativas. Nesse contexto, a criação de um glossário adaptativo audiovisual é compreendida como um desdobramento desse pensamento, funcionando como ferramenta de sistematização das escolhas interpretativas e de articulação entre linguagem verbal e audiovisual.

Ao articular teoria e prática, o estudo contribui para o campo do *design* e da animação ao discutir o uso de ferramentas projetuais na adaptação de textos poéticos para o audiovisual.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A adaptação de textos poéticos para o audiovisual envolve a articulação entre diferentes sistemas de linguagem, exigindo não apenas interpretações conceituais, mas também a organização de um processo capaz de mediar essa transposição. Nesse sentido, este artigo distingue dois níveis de fundamentação teórica: (1) os referenciais mobilizados no processo de criação da obra analisada e (2) aqueles que orientam sua análise.

No âmbito da criação, destacam-se conceitos oriundos da linguística e da semiótica. A metáfora, conforme proposta por George Lakoff e Mark Johnson (1980), é compreendida não apenas como figura de linguagem, mas como um mecanismo cognitivo que estrutura a compreensão de conceitos abstratos a partir de experiências concretas. Essa perspectiva orienta a construção de correspondências entre imagens verbais e representações visuais no processo de adaptação.

De forma complementar, a noção de tradução intersemiótica, proposta por Roman Jakobson (1959), refere-se à transposição de signos entre sistemas semióticos distintos, como da linguagem verbal para a audiovisual. Tal processo implica a recriação dos sentidos, uma vez que não há equivalência direta entre os sistemas, exigindo escolhas interpretativas por parte do agente criador.

Essa transposição evidencia a ausência de equivalência direta entre os sistemas de linguagem, uma vez que elementos como ritmo, ambiguidade e condensação simbólica não podem ser plenamente convertidos em imagens ou sons sem sofrer reconfigurações. Nesse sentido, a tradução intersemiótica implica necessariamente perdas, deslocamentos e recriações, exigindo a construção de estratégias que tornem operacionais essas diferenças no âmbito do projeto.

A semiótica de Charles Sanders Peirce (2005) fornece um arcabouço para compreender como os signos operam na produção de sentido. Ao conceber o signo como uma relação entre representamen, objeto e interpretante, o autor possibilita analisar a articulação entre elementos visuais, sonoros e textuais na construção de significados, aspecto central na adaptação de textos poéticos.

A perspectiva semiótica permite compreender que a adaptação não envolve apenas a substituição de signos verbais por signos audiovisuais, mas a reorganização de relações de significação. Conforme Peirce (2005), o signo não opera de forma isolada, mas como uma relação entre representamen, objeto e interpretante, sendo este último responsável pela produção de sentido no receptor. Nesse contexto, a tradução intersemiótica implica não apenas a criação de novos signos, mas a construção de condições para que determinados efeitos de sentido sejam atualizados em outro sistema de linguagem.

No processo analisado, essa dimensão evidencia-se na passagem das metáforas verbais para configurações visuais e sonoras, nas quais não se busca equivalência formal, mas correspondência funcional. A adaptação considera não apenas a construção de signos isolados, mas também as relações estabelecidas entre eles ao longo da narrativa, especialmente nas transições e articulações temporais.

Dessa forma, o sentido emerge do encadeamento desses elementos, sendo continuamente reconfigurado na interação com o espectador.

Essa abordagem reforça a compreensão da tradução intersemiótica como um processo interpretativo aberto, no qual o *designer* atua como mediador na construção de sistemas de significação. Ao articular signos visuais, sonoros e temporais, o projeto não apenas traduz o poema, mas propõe uma nova experiência semiótica, na qual os sentidos do texto original são reorganizados e atualizados em outro regime de linguagem.

No campo da produção audiovisual, autores como João Velho (2008) e Matt Woolman (2004) discutem o *motion graphics* como uma prática que integra imagem, som e movimento. Mais do que delimitar um gênero específico, interessa aqui reconhecê-lo como um espaço de experimentação em que diferentes linguagens podem ser combinadas. O presente estudo aproxima-se desse território ao mobilizar procedimentos do *design* gráfico na construção de uma obra audiovisual de caráter pictórico e autoral.

Embora esses referenciais fundamentem o processo de criação, o foco analítico deste artigo recai sobre sua operacionalização por meio de um pensamento projetual oriundo do *design* gráfico. Nesse contexto, ganha centralidade a noção de *constraints* (restrições projetuais), entendidas como parâmetros que delimitam e orientam o espaço de possibilidades de um projeto. No campo do *design*, autores como Nigel Cross (2006) e Bryan Lawson (2005) destacam que o processo projetual não se desenvolve a partir de problemas totalmente definidos, mas por meio da construção progressiva de critérios e limitações que estruturam a busca por soluções.

Longe de representar apenas obstáculos, as restrições desempenham um papel ativo na geração de alternativas. Como argumenta Stokes (2005), a criatividade pode emergir justamente a partir de condições limitadoras, que direcionam o pensamento e favorecem a exploração de soluções mais consistentes. Nesse sentido, as restrições projetuais não são compreendidas como imposições externas ao processo, mas como elementos constitutivos do próprio pensamento projetual, influenciando diretamente as decisões formais e conceituais.

Assim, mais do que analisar isoladamente conceitos como metáfora ou tradução intersemiótica, o estudo busca compreender como esses elementos são organizados e articulados no processo de *design*. A ênfase recai sobre a mediação projetual que viabiliza a transposição entre linguagens, especialmente por meio de dispositivos como o glossário adaptativo audiovisual, entendido como ferramenta de organização e suporte à tradução intersemiótica no contexto do projeto.

A partir da perspectiva semiótica de Charles Sanders Peirce, a tradução intersemiótica pode ser compreendida como um processo contínuo de semiose, no qual cada signo gera novos interpretantes em uma cadeia interpretativa potencialmente infinita. Nesse contexto, as decisões projetuais não estabelecem significados fixos, mas produzem atualizações possíveis do sentido, condicionadas pelas escolhas realizadas ao longo do processo. Assim, a adaptação audiovisual não se configura como um ponto de chegada da interpretação, mas como um estágio específico dessa cadeia, no qual os signos verbais são reconfigurados em signos visuais, sonoros e temporais.

3. METODOLOGIA

Este artigo adota uma abordagem qualitativa, estruturada como estudo de caso, com o objetivo de analisar o processo de produção de um curta-metragem de animação baseado na adaptação do poema Céu Espumante, de Miklós Radnóti.

A escolha pelo estudo de caso justifica-se pela possibilidade de examinar em profundidade um processo projetual específico, permitindo identificar relações entre fundamentos teóricos, decisões metodológicas e soluções formais (Gil, 2007). O foco da investigação recai sobre o percurso de construção do projeto, compreendido como campo de análise. A análise possui caráter processual e interpretativo, organizando-se a partir das principais etapas de desenvolvimento: leitura e interpretação do poema, construção do glossário adaptativo, desenvolvimento visual e produção do vídeo. Essas etapas são tratadas como instâncias de tomada de decisão, nas quais diferentes referenciais são mobilizados e articulados.

Como recorte analítico, o estudo privilegia a compreensão do pensamento projetual oriundo do *design* gráfico, especialmente no que se refere ao uso de *constraints* (restrições projetuais) como princípio organizador do processo criativo, compreendidas como elementos constitutivos do pensamento projectual (Cross, 2006; Lawson, 2005).

Os dados analisados são compostos por registros do processo de criação, incluindo mapas conceituais, glossários, testes visuais, *storyboard*, versões intermediárias do vídeo e o produto final. Esses materiais são examinados de forma articulada, como evidências das decisões projetuais adotadas ao longo do desenvolvimento.

A interpretação dos dados é orientada pelo referencial teórico apresentado, com o objetivo de compreender como conceitos como metáfora, tradução intersemiótica e semiótica são operacionalizados no contexto do projeto. A análise concentra-se, especialmente, na mediação projetual que viabiliza a transposição entre linguagens, com destaque para o papel do glossário adaptativo audiovisual.

Dessa forma, a metodologia compreende o processo de produção como um espaço de articulação entre interpretação e projeto, no qual o *design* gráfico atua como estrutura de organização e mediação na construção de uma narrativa audiovisual de caráter poético.

Nesse sentido, a tradução intersemiótica é compreendida neste estudo não como um processo de transposição direta entre linguagens, mas como uma construção projetual, na qual os sentidos do texto original são reorganizados a partir de um conjunto de mediações, escolhas e restrições. O foco analítico recai, portanto, menos sobre a fidelidade ao conteúdo do poema e mais sobre os mecanismos que tornam possível sua reconfiguração em uma narrativa audiovisual.

Ao longo desse processo, observa-se uma dinâmica recorrente entre abertura interpretativa e delimitação projetual, na qual a multiplicidade de sentidos do texto poético é progressivamente organizada por meio de decisões que restringem e orientam o desenvolvimento. Essa oscilação constitui um aspecto central do

pensamento projetual, articulando exploração e controle na construção das soluções adotadas.

4. O PROCESSO DE PRODUÇÃO

4.1 Leitura e interpretação do poema

O processo de adaptação do poema Céu Espumante para o audiovisual teve início com uma etapa de leitura e interpretação que se configura como instância projetual. Mais do que uma compreensão textual, trata-se de um momento de definição de diretrizes que orientam as etapas subsequentes.

A própria escolha do poema já evidencia a atuação de restrições projetuais desde a gênese do projeto. A proposta inicial partiu do interesse em desenvolver, como trabalho de conclusão de curso, uma adaptação audiovisual de um poema. Diante de um repertório ainda em formação no campo da poesia, a seleção ocorreu por meio de uma busca aberta em ferramentas digitais, orientada por critérios amplos, como listas de “grandes poemas da história”. Nesse contexto, Céu Espumante, de Miklós Radnóti, foi escolhido a partir de um processo que combina abertura e filtragem, no qual a amplitude de possibilidades foi progressivamente delimitada.

Esse dado indica que a definição do objeto não resultou de uma escolha totalmente dirigida, mas de um processo condicionado por fatores práticos e contextuais. Assim, o projeto já se estrutura, desde seu início, a partir de limites que orientam suas decisões.

A etapa de interpretação foi então desenvolvida com base em uma investigação sobre o autor, seu contexto histórico e as circunstâncias de produção da obra. Esse movimento amplia a leitura para além do texto, permitindo a construção de uma compreensão situada. Como parte desse processo, foi elaborado um infográfico que articula informações biográficas, históricas e culturais, funcionando como dispositivo de síntese e consulta.

A Figura 1 apresenta o infográfico desenvolvido, no qual são organizadas visualmente as informações sobre o autor e seu contexto, evidenciando relações entre dados biográficos, acontecimentos históricos e aspectos da obra.

Figura 1 - Infográfico sobre o autor e o contexto de produção do poema

Captura de tela da peça gráfica citada. Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Infográfico sobre o autor e o contexto de produção do poema. 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1t-xLy5_b6nX9tMefOS--iwdZfBNicyCX/view?usp=drive_link

Essa investigação contribuiu para estabelecer conexões entre elementos do poema, seu contexto de produção e o repertório do *designer*, configurando um campo interpretativo no qual referências distintas se articulam.

A leitura do poema foi conduzida com foco na identificação de seus elementos simbólicos, especialmente metáforas e camadas de sentido. Conforme Lakoff e Johnson (1980), as metáforas estruturam a compreensão de conceitos abstratos a partir de experiências concretas, o que orienta a construção de correspondências entre linguagem verbal e visual.

Ao considerar sua transposição para o audiovisual, torna-se evidente a impossibilidade de uma tradução direta. Como aponta Jakobson (1959), a tradução intersemiótica implica a reorganização dos sentidos em outro sistema de linguagem, exigindo escolhas interpretativas. A leitura, nesse contexto, já opera como um processo de seleção.

A seguir, apresenta-se um trecho do poema, acompanhado da análise realizada durante o processo de leitura, posteriormente registrada no dossiê do projeto (Pereira, 2025a, p. 25), e das associações construídas no mapa semântico, de modo a explicitar o percurso interpretativo.

Trecho inicial do poema:

O céu que espuma, a lua oscila.
 Estar vivo me causa espécie.
 A morte assídua espreita a Idade:
 Quem ela encontre, empalidece.

Análise desenvolvida pelo autor para compreensão do trecho (Pereira, 2025a, p. 25):

A estrofe “No céu que espuma, a lua oscila” reflete o balanço entre esperança e desilusão. O céu espumante é instável, representando a esperança de redenção que se agita e se dissipa rapidamente. A lua, que pode simbolizar o afeto (especialmente a esposa de Radnóti), também oscila entre a presença reconfortante e a saudade dolorosa, reforçada pela violência e pela distância trazidas pela guerra.

“Estar vivo me causa espécie” mostra como Radnóti lidava com a tensão de simplesmente existir em um ambiente de brutalidade extrema. A palavra “espécie”, aqui, evoca algo visceral, quase animal, sugerindo que a luta pela sobrevivência nos campos de concentração reduziu sua humanidade a um nível mais primitivo. Radnóti vê sua própria existência como indefinida, com as necessidades básicas de subsistência superando qualquer anseio espiritual ou emocional.

“A morte assídua espreita a idade” personifica a morte como uma presença constante e atenta, vigiando o passar do tempo. “Idade”, nesse contexto, não é apenas o envelhecimento natural, mas um símbolo do desgaste físico e emocional, especialmente no contexto da guerra e dos campos de concentração.

“Quem ela encontre, empalidece” sugere que, à medida que a morte se torna mais próxima, ela perde parte de sua força ameaçadora. O encontro com o fim, que antes parecia avassalador, torna-se uma realidade mais pálida, indicando uma possível resignação diante do inevitável.

A partir dessa leitura, foram estabelecidas associações como:

Céu → paraíso inalcançável → distante → nas alturas, para cima
 Espuma → instável → agitado → efervecer → se desfaz
 Espuma → instável → oscilante
 Lua → figura bela → paixão → Fanni, sua esposa
 Oscila → instabilidade → agitação → deformar
 Oscila → instabilidade → agitação → insegurança

A Figura 2 apresenta o mapa semântico construído a partir dessas relações, evidenciando a articulação entre leitura, construção simbólica e direções projetuais.

O mapa explicita o desdobramento interpretativo do poema, ao mesmo tempo em que evidencia a necessidade de delimitação. Diante da multiplicidade de sentidos, torna-se necessário estabelecer recortes que orientem a adaptação.

Nesse contexto, as restrições projetuais operam como decisões que organizam a leitura, como a definição de uma linha interpretativa, a seleção de imagens e atmosferas e a necessidade de traduzir elementos abstratos em representações visuais e temporais. Tais decisões funcionam como filtros que estruturam o processo.

Dessa forma, a etapa de interpretação não apenas antecede o desenvolvimento do projeto, mas já constitui uma instância projetual, ao estabelecer os parâmetros que orientam a construção de mecanismos mais sistemáticos de tradução, como o glossário adaptativo audiovisual.

Figura 2 - Mapa semântico do trecho analisado, evidenciando as associações entre termos, conceitos e possíveis desdobramentos visuais.

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.25.

4.2 Construção do glossário adaptativo audiovisual

O glossário foi estruturado a partir da identificação de termos-chave do poema, aos quais foram associados significados, interpretações e possíveis correspondências visuais, sonoras e de movimento. Diferentemente de um glossário tradicional, voltado à estabilização de significados, o glossário desenvolvido caracteriza-se por seu caráter adaptativo, permitindo revisões ao longo do processo.

Essa estrutura foi materializada em uma planilha que organiza as relações entre os elementos do poema e suas traduções audiovisuais. A Figura 3 apresenta

O glossário foi então compilado em uma planilha, documentando as traduções visuais finais de cada termo do poema, organizadas em uma tabela de quatro colunas:

- 1 — O termo usado pelo autor;
 - 2 — Seu significado literal;
 - 3 — A tradução de sua figura de linguagem feita pelo *designer*, baseada na pesquisa;
 - 4 — O símbolo visual originado da análise e seu comportamento.
- (Pereira, 2025a, p. 26)

O glossário não se limita a registrar decisões, mas participa de sua construção. Ao reunir elementos linguísticos, interpretações conceituais e direções visuais em uma mesma estrutura, estabelece um sistema de correspondências que orienta o desenvolvimento do projeto.

Nesse sentido, funciona como interface entre a leitura do poema e sua materialização audiovisual, permitindo que associações interpretativas sejam convertidas em parâmetros projetuais. Sua natureza adaptativa possibilita revisões contínuas, acompanhando o avanço do processo.

Esse funcionamento pode ser observado na análise de entradas específicas. A seguir, apresenta-se um exemplo referente ao termo “céu”, transcrito do glossário:

Termo: Céu
 Significado obtido: Local ou estado espiritual da esperança e paz, lugar inalcançável de alívio e fuga do sofrimento; ilusão da separação de santidade.
 Signo determinado: O espaço negro, com brilhos difusos e dispersos formados pelas cores primárias e branco.
 Comportamento: Vasto e distante, com imensidão impalpável; movimento de viagem constante.
 (Pereira, 2025b)

Ao articular significado, signo e comportamento, o glossário traduz interpretações em direções operacionais, delimitando o campo de possibilidades do projeto sem eliminar sua abertura a ajustes. Dessa forma, o glossário adaptativo audiovisual configura-se como elemento central na mediação entre interpretação e projeto, estruturando a tradução intersemiótica e orientando a construção da narrativa visual.

Sob essa perspectiva, o glossário pode ser compreendido não apenas como um instrumento de sistematização, mas como um dispositivo de organização da

semiose no contexto do projeto. Ao estruturar relações entre termos, significados e representações, ele opera como um mediador na produção de interpretantes, orientando as possíveis atualizações de sentido ao longo do desenvolvimento. Dessa forma, o glossário não fixa correspondências, mas delimita um campo interpretativo dentro do qual as soluções visuais e narrativas são construídas.

4.3 Desenvolvimento visual

A etapa de desenvolvimento visual marca a transição entre a organização conceitual promovida pelo glossário e a materialização das imagens do curta-metragem. Os elementos definidos em termos de significado, signo e comportamento passam a ser explorados como componentes visuais e dinâmicos.

Nesse processo, torna-se relevante considerar que, no contexto audiovisual, os signos não se limitam à dimensão representacional, mas se manifestam por meio de qualidades materiais como cor, textura, ritmo e movimento. Diferentemente da linguagem verbal, cuja organização se dá predominantemente de forma sequencial e abstrata, o audiovisual opera a partir de uma experiência sensível e temporal, na qual o sentido emerge da articulação entre diferentes camadas perceptivas. Essa característica amplia o campo de possibilidades da tradução intersemiótica, ao mesmo tempo em que exige a definição de parâmetros que orientem a materialização das interpretações.

Com base no glossário, fundamentado no estudo da obra e do contexto do autor, foi desenvolvida a identidade visual do projeto, definindo personagens, cenários, objetos e suas interações (Pereira, 2025b).

A Figura 4 apresenta exemplos da geração de alternativas de composição baseadas nos termos do glossário.

Figura 4 - Geração de alternativas visuais a partir dos termos do glossário, explorando transformações de forma e estado como desdobramentos dos comportamentos definidos.

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.29.

Nessa etapa, observa-se a tradução dos comportamentos descritos no glossário em experimentações formais. Elementos como transformação, dissolução e metamorfose são explorados por meio de sequências visuais nas quais objetos se desagregam, se ramificam ou se reconfiguram em novas entidades. Esses estudos não buscam representar diretamente os elementos do poema, mas investigar possibilidades de materialização das relações simbólicas anteriormente estabelecidas.

A organização desse processo é descrita no dossiê do projeto da seguinte forma:

- As etapas do desenvolvimento audiovisual foram organizadas da seguinte forma:
- A) Geração de alternativas de composição baseadas nos termos do glossário.
 - B) Criação de um *moodboard* das influências artísticas do autor.

- C) Testes artísticos utilizando pintura digital.
 D) Definição do *moodboard* final do vídeo.
 (PEREIRA, 2025a, p. 28)

A Figura 5 apresenta o *moodboard* inicial, construído a partir de referências artísticas e visuais relacionadas ao universo do autor do poema, funcionando como um dispositivo de alinhamento estético.

Figura 5 - *Moodboard* inicial com referências visuais e artísticas utilizadas para orientar a construção da linguagem do projeto

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.30.

Diferentemente de uma simples coleta de referências, o *moodboard* atua aqui como um mecanismo de articulação entre repertório externo e parâmetros internos do projeto. As imagens selecionadas não são incorporadas diretamente, mas reinterpretadas à luz das definições estabelecidas no glossário, contribuindo para a consolidação de uma identidade visual coerente.

A Figura 6 apresenta os testes realizados em pintura digital, nos quais as direções visuais previamente definidas são experimentadas em termos de textura, cor e composição.

Figura 6 - Testes visuais em pintura digital, explorando variações de textura, cor e forma a partir dos parâmetros definidos no glossário

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.31.

Esses testes configuram um espaço de verificação e ajuste, no qual as decisões projetuais são confrontadas com sua materialização visual. Nesse processo, as restrições projetuais continuam a operar como elementos orientadores, delimitando o campo de experimentação e garantindo a consistência entre as diferentes soluções exploradas.

Por fim, a Figura 7 apresenta o *moodboard* final do projeto, que sintetiza as decisões visuais consolidadas ao longo do processo.

Figura 7 - *Moodboard* final do projeto, consolidando as diretrizes visuais que orientam a produção do vídeo

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.32.

Esse momento marca a estabilização relativa das escolhas visuais, sem, no entanto, encerrar o caráter adaptativo do processo. O desenvolvimento visual, nesse sentido, pode ser compreendido como um espaço de negociação contínua entre exploração e delimitação, no qual as possibilidades abertas nas etapas iniciais são progressivamente organizadas e refinadas.

Dessa forma, evidencia-se que as imagens do curta-metragem não emergem de forma arbitrária, mas resultam de um processo estruturado, no qual interpretação, sistematização e experimentação se articulam sob a orientação de restrições projetuais. O desenvolvimento visual configura, assim, uma etapa central na tradução intersemiótica, ao transformar parâmetros conceituais em soluções formais que sustentam a construção da narrativa audiovisual.

4.4 Produção do vídeo

A etapa de produção do vídeo corresponde à consolidação das definições desenvolvidas nas fases anteriores, articulando os elementos visuais, seus comportamentos e a organização temporal da narrativa audiovisual. Nesse momento, o projeto deixa de operar predominantemente no campo das possibilidades e passa a se estruturar como uma sequência definida de acontecimentos no tempo.

Um aspecto central dessa etapa é a presença da narração do poema, que atua como eixo organizador da temporalidade do filme. A recitação não apenas acompanha as imagens, mas estabelece uma estrutura rítmica que orienta a duração das cenas, a cadência dos movimentos e a transição entre os diferentes momentos da narrativa.

A Figura 8 apresenta registros das etapas iniciais de organização narrativa, incluindo o argumento e o roteiro do projeto.

Figura 8 - Prints do argumento e do roteiro do curta-metragem, evidenciando a estruturação inicial da narrativa e sua relação com a recitação do poema

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.34.

Esses materiais evidenciam a transposição do poema para uma lógica sequencial, na qual os versos passam a orientar a organização das cenas e a progressão narrativa. A construção do roteiro não implica uma tradução literal do texto, mas sua reorganização em unidades audiovisuais articuladas no tempo.

Na sequência, a Figura 9 apresenta o painel de *storyboard* desenvolvido para o projeto.

Figura 9 - Painéis de *storyboard*, indicando a organização visual das cenas e sua distribuição ao longo da narrativa

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.35.

O *storyboard* atua como um dispositivo intermediador entre o desenvolvimento visual e a produção, permitindo antecipar relações de continuidade, enquadramento e ritmo. Nesse sentido, ele traduz os parâmetros definidos no glossário e no desenvolvimento visual em sequências estruturadas, já orientadas pela temporalidade da narração.

A Figura 10 apresenta registros de diferentes estratégias utilizadas durante a produção das cenas.

Figura 10 - Registros de etapas da produção, incluindo uso de filmagem live action como referência, modelagem 3D, aplicação de máscaras e construção de cenários com técnicas híbridas

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.36.

Esses registros evidenciam a diversidade de técnicas mobilizadas no processo, que inclui o uso de filmagens como referência para movimento, a incorporação de elementos tridimensionais e a utilização de máscaras para composição de cenas. Tais estratégias demonstram que a produção não se restringe a uma técnica específica, mas se configura como um campo híbrido de experimentação, no qual diferentes recursos são articulados em função das necessidades do projeto.

A Figura 11 apresenta um conjunto de cenas já finalizadas, com tratamento visual.

Figura 11 - Compilação de cenas com acabamento visual

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.37.

Nesse momento, evidencia-se a consolidação das decisões tomadas ao longo do processo, com a integração entre imagem, movimento, narração e som. A trilha sonora assume papel fundamental na construção da atmosfera do filme. Conforme descrito no dossiê, foi inicialmente considerada a utilização de uma música contemporânea ao autor do poema; no entanto, essa opção foi descartada por não se adequar à ambiência proposta. Em seu lugar, foi selecionada a faixa Nordanvinden, do álbum Trollslottet – Sorgeberget, do gênero Dungeon Synth, produzida pela Cryo Crypt, cuja sonoridade lenta e sombria contribui para a construção de um clima reflexivo e surrealista (Pereira, 2025b). A utilização da faixa foi autorizada para fins acadêmicos, sem fins lucrativos.

Por fim, a Figura 12 apresenta um mosaico de imagens do resultado final do filme ².

² Filme disponível em: <https://youtu.be/miNEoyiORwY?si=Jtysyj2igEoReWTI>. Acesso em: 01 mai. 2026.

Figura 12 - Compilação de cenas com acabamento visual e inserção da trilha sonora

Fonte: PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. Céu espumante: poema em *motion graphics*. 2025a, p.37.

Esse conjunto permite observar como os elementos desenvolvidos ao longo do processo — desde as associações semânticas iniciais até as definições visuais e temporais — se articulam na composição do produto final. A coerência entre as cenas evidencia a eficácia dos dispositivos projetuais adotados, especialmente no que se refere à manutenção de uma identidade visual e rítmica consistente.

A organização do vídeo evidencia, assim, a atuação das restrições projetuais também no nível temporal e técnico. A necessidade de alinhar as imagens à recitação, de integrar diferentes técnicas de produção e de manter coerência estética estabelece um conjunto de limites que orienta a montagem e a finalização do filme.

Dessa forma, a etapa de produção sintetiza o percurso projetual analisado, evidenciando como a interpretação inicial do poema, mediada por dispositivos como

o mapa semântico e o glossário adaptativo, se desdobra em uma narrativa audiovisual estruturada, na qual imagem, som e palavra se integram de forma indissociável.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do processo de produção do curta-metragem *Céu Espumante* evidencia que a adaptação de um poema para o audiovisual não se configura como um exercício de transposição direta, mas como um processo projetual complexo, marcado por decisões interpretativas, delimitações e mediações entre diferentes sistemas de linguagem.

Ao longo do estudo, foi possível observar que o uso de restrições projetuais desempenha um papel central na organização desse processo. Longe de se configurarem como limitações negativas, as restrições operam como elementos estruturadores que tornam viável a tradução intersemiótica, ao delimitar o campo de possibilidades e orientar a construção de soluções visuais e narrativas coerentes. Desde a escolha do poema até a definição do ritmo do vídeo a partir da recitação, o projeto se desenvolve como um encadeamento de decisões condicionadas, nas quais cada restrição contribui para a consolidação de uma abordagem específica.

Nesse contexto, destaca-se a criação do glossário adaptativo audiovisual como uma contribuição relevante do processo analisado. Mais do que um instrumento de registro, o glossário atua como um dispositivo projetual que articula interpretação, sistematização e desenvolvimento visual, permitindo a transformação de elementos simbólicos em parâmetros operacionais. Sua natureza adaptativa evidencia que o projeto não se estrutura de forma linear, mas por meio de revisões contínuas, nas quais as decisões são constantemente ajustadas e refinadas.

A articulação entre leitura, glossário, desenvolvimento visual e produção do vídeo demonstra que o pensamento projetual do *design* gráfico pode operar de forma consistente no campo audiovisual, não apenas como suporte técnico, mas como estrutura de organização do processo criativo. Nesse sentido, o estudo contribui para ampliar a compreensão do *design* como campo capaz de mediar a transposição entre

linguagens, especialmente em contextos que envolvem alta densidade simbólica, como a poesia.

Ao mesmo tempo, o caso analisado evidencia que a construção de uma narrativa audiovisual poética depende da integração entre múltiplas dimensões — imagem, som, movimento e tempo —, sendo a recitação do poema um elemento fundamental na organização rítmica da obra. Essa relação reforça a ideia de que a adaptação não se limita ao conteúdo do texto, mas envolve também a incorporação de sua estrutura temporal como princípio organizador do audiovisual.

Por fim, observa-se que o processo analisado, embora situado em um contexto acadêmico, aponta para possibilidades de aplicação mais amplas. Ferramentas como o glossário adaptativo audiovisual podem ser exploradas em outros projetos de adaptação e criação, contribuindo para a sistematização de processos que envolvem tradução intersemiótica. Da mesma forma, a abordagem baseada em restrições projetuais evidencia-se como uma estratégia potente para lidar com a complexidade e a indeterminação inerentes à criação poética.

Assim, este artigo reafirma a importância de compreender o processo de *design* não apenas como meio de produção, mas como espaço de reflexão e construção de conhecimento, no qual limitações, escolhas e experimentações se articulam na constituição de novas possibilidades expressivas.

REFERÊNCIAS

CROSS, Nigel. *Designerly ways of knowing*. London: Springer, 2006.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

JAKOBSON, Roman. *On linguistic aspects of translation*. In: BROWER, Reuben A. (ed.). *On translation*. Cambridge: Harvard University Press, 1959. p. 232–239.

LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

LAWSON, Bryan. *How Designers Think: The Design Process Demystified*. 4. ed. Oxford: Architectural Press, 2005.

PEIRCE, Charles Sanders. *Semiótica*. São Paulo: Perspectiva, 2005.

PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. *Céu espumante: poema em motion graphics*. 2025a. Trabalho de Conclusão de Curso (*Design Gráfico*) — Escola de *Design*, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2025. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1uiEI91fsP7dJ40XAYWWhfeooaaOxwz9S/view>. Acesso em: 1 maio 2026.

PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. *Céu Espumante – glossário adaptativo (tradução intersemiótica)*. 2025b. Planilha eletrônica. Disponível em: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P8v29u3wXxoZcaWS6U9LhjW3FKVPxJe6cpkbnh9Appw/edit>. Acesso em: 25 abr. 2026.

PEREIRA, Marcos Henrique Borges Gomes. *Infográfico sobre o autor e o contexto de produção do poema*. 2025. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1txLy5_b6nX9tMefOS--iwdZfBNicyCX/view?usp=drive_link

RADNÓTI, Miklós. *The complete poetry in hungarian and english*. Tradução de Gábor Barabás. Jefferson: McFarland & Company, 2014.

STOKES, Patricia D. *Creativity from constraints: the psychology of breakthrough*. New York: Springer, 2005.

VELHO, João. *Motion graphics: linguagem e prática*. Rio de Janeiro: 2AB, 2008.

WOOLMAN, Matt. *Motion design: moving graphics for television, music video, cinema, and digital interfaces*. Brighton: Rotovision, 2004.